

MATHEMATICAL SCIENCES

BY DIRECTING A DOUBLE INTEGRAL TO A REPEATED PROOF, CERTAIN INEQUALITIES

Salmanov O.Sh.

PhD in Mathematics,

Azerbaijan Architecture and Construction University

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕРАВЕНСТВО С ПРИВЕДЕНИЕМ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА К ПОВТОРНОМУ ИНТЕГРАЛУ

Салманов О.Ш.

кандидат математических наук,

Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет

Abstract

In this paper we consider some important integral inequalities. The integral function is given some conditions and proves a very important inequality. In addition, the substitution under the conditions under which inequality will change will remain in force. Conditions subintegral function when it changes with other conditions the inequality changes its sign to the inverse. In the solution, the substitution of the problem was the product of two simple integrals in the form of a double integral.

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые важные интегральные неравенства. Под интегральной функции возложено некоторые условия и доказано очень важное неравенство. Кроме этого подставленное подинтегральное условия когда поменяется неравенство остается в силе. Условия подинтегральной функции когда поменяется с другими условиями неравенство поменяет свой знак обратному. В решение подставленные задачи были использованы произведение двух простых интегралов в виде двойного интеграла.

Keywords: double, inequality, integral, integrand function.

Ключевые слова: двухкратный, неравенство, интеграл, подинтегральное функции.

Имея очень долгую историю теоретического изучения и практического применения неравенств, они широко используются в современной математике, особенно в сравнениях, приближенных вычислениях, теории приближений. Известно, что при обучении и доказательстве многих задач классической высшей математики; классические неравенства используются в теории пределов, рядов, при нахождении экстремума и условного экстремума функции. Решение ряда приближенных задач основано на приближенных методах и работе над неравенствами. Нахождение приближенного решения экстремальных задач современной математики и решение многих классических задач дается только с помощью неравенств.

Вычисление двойного интеграла повторным интегрированием показано в [2]. Кроме того, здесь называются основные свойства двойного интеграла: так, в области σ

$$\text{когда } f(x,y) \geq 0, \iint_{\sigma} f(x,y) d\sigma \geq 0,$$

$$\text{когда } f(x,y) \leq 0, \iint_{\sigma} f(x,y) d\sigma \leq 0,$$

может. Линейная комбинация функций $f(x,y)$ и $g(x,y)$, интегрируемых в области σ , также интегрируется в этой области, и равенство верно для постоянных чисел α, β .

$$\iint_{\sigma} [\alpha f(x,y) dx dy + \beta g(x,y) dx dy] = \alpha \iint_{\sigma} f(x,y) dx dy + \beta \iint_{\sigma} g(x,y) dx dy$$

В особом случае

$$\iint_{\sigma} \alpha f(x,y) dx dy = \alpha \iint_{\sigma} f(x,y) dx dy$$

То есть постоянный множитель можно вынести за знак двойного интеграла.

В [3] дано вычисление функции $f(x,y)$, проинтегрированной в прямоугольной области $\sigma = \{a,b,c,d\}$.

Если $\sigma = \{a,b,c,d\}$ для функции $f(x,y)$, определенной в прямоугольной области

$$\iint_{\sigma} f(x,y) d\sigma \tag{1}$$

двойной интеграл при каждом фиксированном значении x , взятом из $[a,b]$.

$$J(x) = \int_c^d f(x, y) dy \quad (a \leq x \leq b)$$

если имеет определенный интеграл, то

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

также существует повторный интеграл и

$$\iint_{\sigma} f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

равенство верно. Если мы поменяем роли переменных x и y и предположим, что для постоянной переменной y если есть интеграл

$$\int_a^b f(x, y) dx$$

тогда

$$\iint_{\sigma} f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

равенство верно. Если (1) вместе с двойным интегралом они имеют простые интегралы

$$\int_c^d f(x, y) dy \quad (x = \text{const}) \quad \forall \int_a^b f(x, y) dx \quad (y = \text{const})$$

тогда

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

равенство верно.

Легко можно показать, что

$$\iint_{\sigma} f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

равенство верно.

В частном случае, если $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ то двойной интеграл по этому прямоугольнику равен произведению двух определенных интегралов:

$$\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy = \left(\int_a^b f_1(x) dx \right) \cdot \left(\int_c^d f_2(y) dy \right).$$

Используя эти свойства двойного интеграла, докажем следующие неравенства.

Постановка задачи: если $p(x)$ - положительно интегрируемая монотонно убывающая функция, $g(x)$ - положительно интегрируемая монотонно возрастающая функция, $f(x)$ - монотонно возрастающая функция, тогда доказать неравенство:

$$\int_a^b p(x) f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b p(x) dx \cdot \int_a^b f(x) g(x) dx \quad (2)$$

Допустим, что $a < b$

$$E = \int_a^b p(x) dx \cdot \int_a^b f(x) g(x) dx - \int_a^b p(x) f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$$

посмотрим разницу.

При замене x на y во втором произведении обоих членов, эта разница показать как:

$$E = \int_a^b \int_a^b p(x) g(y) [f(y) - f(x)] dx dy \quad (3)$$

Если мы поменяем местами x и y получаем интеграл:

$$E = \int_a^b \int_a^b p(y) g(x) [f(x) - f(y)] dx dy \quad (4)$$

Если мы соберем утверждения (3) и (4) рядом, получим:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [f(x) - f(y)] [p(y)g(x) - p(x)g(y)] dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [f(x) - f(y)] [p(y)g(x) + p(y)g(y) - p(y)g(y) - p(x)g(y)] dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [f(x) - f(y)] \{p(y)[g(x) - g(y)] + g(y)[p(y) - p(x)]\} dx dy = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(y)[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy + \\ + \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b g(y)[f(x) - f(y)][p(y) - p(x)] dx dy$$

Так получим что,

$$\int_a^b p(x) dx \cdot \int_a^b f(x) g(x) dx - \int_a^b p(x) f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx = \\ = \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(y)[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy + \\ + \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b g(y)[f(x) - f(y)][p(y) - p(x)] dx dy . \quad (5)$$

Поскольку $f(x)$ и $g(x)$ монотонно возрастают, а $p(x)$ монотонно убывает, выражения в обеих скобках в обоих интегралах имеют одинаковый знак; тогда по условию интегральные выражения неотрицательны. Значит, $E \geq 0$. Это и требовалось доказать.

Легко видеть, что неравенство верно и в том случае, если $f(x)$ и $g(x)$ монотонно убывают, а $p(x)$ монотонно возрастает.

Если $p(x)$ - положительно интегрируемая монотонно убывающая функция, $g(x)$ — положительно интегрируемая монотонно возрастающая функция, а $f(x)$ - монотонно убывающая функция, то она меняет знак неравенства, т.е.

$$\int_a^b p(x) f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b p(x) dx \cdot \int_a^b f(x) g(x) dx . \quad (6)$$

Поскольку $f(x)$ монотонно убывает, $g(x)$ положительно интегрируется и монотонно возрастает

$$\int_a^b p(x) dx \cdot \int_a^b f(x) g(x) dx - \int_a^b p(x) f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx = \\ = \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(y)[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy + \\ + \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b g(y)[f(x) - f(y)][p(y) - p(x)] dx dy$$

В обоих интегралах в правой части уравнения выражения в обеих скобках имеют разные знаки, тогда по условию выражения под интегралом не положительны, что показывает справедливость неравенства (6).

References

1 N. M. Piskunov. Differential and integral calculus. Moscow 1985 Publishing house "science" volume II 187 st.

2. V.A.Kudryavtsev, B.P.Demidovich. A short course in higher mathematics. Moscow "science" 1978 Art.516.

3. I.M.Uvarenkov, M.Z.Muller. Course of mathematical analysis. Moscow "enlightenment" 1976 Art. 275.